

8

semi
nário

do
como
mo sp

a arquitetura e
urbanismo modernos
e os acervos

REFLEXÕES SOBRE A CASA BROOS: O PROCESSO PROJETUAL ATRAVÉS DOS DESENHOS DO ACERVO

Reflections on the Broos house: the design process through the drawings in the
collection

Reflexiones sobre la casa Broos: el proceso de diseño a través de los dibujos
del acervo

VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo

Doutor. Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Arquitetura e Urbanismo.
Universidade São Judas Tadeu. Instituto Anima.
prof.vazquez@usjt.br

MARQUES, Ana Carolina Buim Azevedo

Mestre. Programa de Pós-Graduação *stricto sensu* em Arquitetura e Urbanismo.
Universidade São Judas Tadeu.
anacbuim@gmail.com

do.co.mo.mo_

brasil | núcleo são paulo

A ARQUITETURA E URBANISMO MODERNOS E OS ACERVOS

RESUMO

Apresentação e análise do projeto original da casa do arquiteto Hans Broos no Morumbi (São Paulo, 1972-83), e sua comparação com a situação atual da construção, através dos desenhos da residência que se encontram no acervo do arquiteto. Ainda que a casa já foi estudada por outros pesquisadores, sua particular distribuição interna, usos e cômodos, sempre levantou questionamentos sobre sua conformação. O estudo aqui apresentado se debruça sobre o longo processo de projeto da casa, mais de 10 anos, analisando os documentos gráficos do acervo, especialmente as plantas em suas diferentes versões, desde 1972 até 1983, para entender, e explicar, as transformações que deram origem à casa como é hoje. O estudo comprova que a experiência de projeto da casa Broos deve ser assumido como um projeto de vida em relação com a arquitetura, ou, vice-versa, assumido como uma comprovação da capacidade da arquitetura para atender à vida.

Palavras-chave: Hans Broos. Arquitetura Moderna. Brutalismo.

ABSTRACT

Report and analysis of the original project of architect Hans Broos House in Morumbi (São Paulo, 1972-83) and its relationship with the current situation of the building, through the drawings of the residence in the architect's collection. Although the house has already been studied by other researchers, its particular internal distribution, uses and rooms, have always raised questions about its conformation. The study presented here focuses on the long process of designing the house, more than 10 years, analyzing the graphic documents of the collection, especially the plans in their different versions, from 1972 to 1983, to understand and explain the transformations that gave rise to the house as it is. today. The study proves that the experience of the Broos house design must be assumed as a life project in relation to architecture, or conversely, assumed as a proof of architecture's ability to meet life.

Keywords: Hans Broos. Modern Architecture. Brutalism.

RESUMEN

Presentación y análisis del proyecto original de la casa del arquitecto Hans Broos en Morumbi (São Paulo, 1972-83) y su comparación con la situación actual de la construcción, a través de los planos de la residencia que se encuentran en la colección del arquitecto. Aunque la casa ya ha sido estudiada por otros investigadores, su particular distribución interior, usos y aposentos, siempre han planteado dudas sobre su conformación. El estudio que aquí se presenta se centra en el largo proceso de diseño de la casa, más de 10 años, analizando los documentos gráficos de la colección, especialmente los planos en sus diferentes versiones, desde 1972 hasta 1983, con el fin de comprender y explicar las transformaciones que dieron origen a la residencia actual. El estudio prueba que la experiencia del diseño de la casa Broos debe ser asumida como un proyecto de vida en relación con la arquitectura, o viceversa, asumida como una prueba de la capacidad de la arquitectura para encontrarse con la vida.

Palabras clave: Hans Broos. Arquitectura Moderna. Brutalismo.

REFLEXÕES SOBRE A CASA BROOS: O PROCESSO PROJETUAL ATRAVÉS DOS DESENHOS DO ACERVO

Introdução

Esta comunicação se debruça sobre a casa do arquiteto alemão, nacionalizado brasileiro, Hans Broos, refletindo sobre as mudanças que o projeto sofreu durante o processo de consolidação das ideias que o guiaram. Resulta da oportunidade que os autores tiveram de examinar parte da documentação original que se encontra no acervo do arquiteto, na sua residência paulista,⁵⁶ e que foi redesenhada com a finalidade de ser apresentada aqui.⁵⁷

Assim, o objetivo não é enfrentar questões teóricas, mas confrontar o próprio processo de projeto como fonte da reflexão sobre o que é arquitetura, sobre como se faz e porque alcança determinados resultados. A falta de estudos que se debrucem sobre a documentação dos acervos de forma aprofundada tem criado uma lacuna entre as narrativas textuais e as narrativas gráficas. Pensamos que esse impasse deve ser superado voltando a priorizar o estudo das fontes documentais, que em nosso caso são os desenhos. As representações são fonte primária e confiável de pesquisa, explicam e apontam as soluções projetuais e não devem ser usadas como meras ilustrações, coadjuvantes da narrativa textual. Redesenhar é adequado para o entendimento aprofundado do que o arquiteto estudado pensou no momento do projeto e a análise e descrição das modificações dos desenhos, ao longo de anos como é o caso em tela, ajuda a entender o objeto final, aquele que é resultado do projeto, mas externo a ele, a obra construída.

Assim, o uso de redesenhos atende a uma questão metodológica (VÁZQUEZ RAMOS, 2016), mas também a uma forma de preservar a documentação original que ainda está em litígio, pois o acervo se encontra em um vácuo de domínio que o deixa fragilizado e exposto à destruição. Após seu falecimento, em 23 de agosto de 2011, na cidade catarinense de Blumenau, a situação de seu acervo, assim como de sua residência em

⁵⁶ Assim, quando nos referimos ao “acervo Broos” em esta comunicação, estamos fazendo referência esse corpo documental que até agora está na residência do arquiteto no Morumbi.

⁵⁷ Alguns dos desenhos originais podem ser consultados em outras publicações, como o livro de Lima, Grad e Serraglio (2018) sobre Broos ou o acervo do Centro de Memória Ingo Hering, da Fundação Hermann Hering (2022).

São Paulo, tem causado muita preocupação, pois ainda não há uma instituição que tenha logrado contornar os muitos entraves econômicos e legais em torno da propriedade apresenta, como uma enorme dívida de IPTU, e, na ausência de responsáveis, o patrimônio que está nas mãos de ex-funcionários da casa do arquiteto. Ao mesmo tempo, é a eles que se deve que a casa não tenha sido invadida ou depredada.

A obra de Broos tem recebido uma maior atenção nos últimos anos, e se bem é certo que os livros mais divulgados sobre a arquitetura moderna brasileira, como Bruand (1981), Bastos e Zein (2010), Acayaba (1986) ou Xavier, Lemos e Corona (1983), não o mencionam,⁵⁸ as revistas de arquitetura publicam suas obras desde 1964.⁵⁹ Também algumas obras foram premiadas pelo Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP), como a Igreja São Bonifácio (Prêmio Rino Levi, 1967). Hoje, podemos dizer que forma parte de um grupo de importantes arquitetos, fora dos consagrados pela historiografia oficial, com obras reconhecidas dentro de um espectro amplo e diversificado da produção arquitetônica moderna brasileira.

De sua abundante produção em São Paulo, três obras foram tombadas em 2018 (residência Broos, Morumbi; Igreja de São Bonifácio, Vila Mariana; Abadia de Santa Maria, Tucuruvi) (CONPRESP, 2018). Sua produção também alcançou outras partes do Brasil (Aracaju, Guarujá, João Pessoa, Olinda e Recife), destacando-se seu trabalho em Santa Catarina (Blumenau, Camboriú e Florianópolis).

A residência

A residência de Broos (casa, *atelier*⁶⁰ e jardim) em São Paulo fica no bairro Fazenda Morumbi, à Rua Viriato Correia, 99,⁶¹ que dá acesso ao *atelier*, ainda que tem outra frente para a Rua Oscar de Almeida, 486, que comporta o acesso principal à casa. Começou a ser construída a meados dos anos 1970, passando desde então por

⁵⁸ Hugo Segawa (2002) lhe dedica algumas linhas.

⁵⁹ *Módulo* (n.38, 1964); *Habitat* (n.77, 1964); *Acropole* (n.313, 1965; n.344, 1967); *Projeto* (n.46, 1983; n.60, 1984; n.121, 1989; n.128, 1990; n.137, 1991), e na revista alemã *Bauwelt* (mai. 2007).

⁶⁰ Ainda que o *atelier* da residência (adotamos o termo usado por Broos) tenha sido projetado originalmente para acomodar 20 funcionários, o escritório Hans Broos Sociedade Civil Ltda. teve outros dois endereços: Av. Paulista, 352, cj.75 (endereço que figura na documentação da casa); e Rua Luís Gonzaga de Azevedo Neto, 71, Vila Tramontano.

⁶¹ Subprefeitura do Campo Limpo (Setor 123 – Quadra 199 – Lote 0002-1), matrícula n.143.932, 15º Registro de Imóveis de São Paulo.

constantes alterações. Além da casa, do *atelier* e do jardim, conta com: casa do zelador e garagem. (Figura 1)

Figura 1. Projeto modificativo da residência (1/2). Redesenho da prancha de prefeitura, c.1973, com base no original que se encontra no acervo Broos. Elaborado pelos autores.

De acordo com os registros do escritório Broos, o projeto teve início em 1971 (obra n.158, ainda que depois figura como n.168). O terreno, de 2.000m², foi adquirido em 28/09/1972, da Companhia Imobiliária Morumby. Não foi encontrada documentação datada de 1971. A que existe sobre esse projeto está no tubo de obras de 1973, ano em que o projeto foi apresentado à prefeitura, embora existam desenhos de dezembro de 1972 (planta do *atelier*, entre outros). Assim sendo, seria plausível que o partido do projeto fosse de 1972 e seu desenvolvimento inicial, de 1973.

Também sobre o ano de finalização, 1978, podemos levantar algumas dúvidas. Há documentos que atestam que armários e outros elementos da mobília interior, que alteram parte da organização interna da casa, só foram projetados e entregues em 1979⁶² e também desenhos importantes, como o da cobertura, que é de 1983, quando parece que a casa realmente ficou completa.

Finalmente, vale salientar que o projeto iniciado em 1972 teve alterações e adendos substanciais, especialmente a partir de 1975, quando foi incorporado, entre a casa e o *atelier*, o projeto do jardim, obra de Roberto Burle Marx, amigo pessoal do arquiteto e seu colaborador em outras obras. O jardim desenvolve-se em vários terraços, seguindo

⁶² Não contamos aqui a reforma do *atelier*, de 1988.

(e às vezes modificando) a topografia local em diferentes platôs angulados com distintas alturas e sendo vencidos com três sendas em escadaria que cortam o terreno de forma assimétrica.

Entre as ruas Oscar de Almeida, na parte alta, e Viriato Correia, na parte baixa, o complexo tem uma declividade de aproximadamente 14m (Figura 2). Incluiu, em 1975, uma piscina na cota intermediária, nivelada com a cobertura-jardim do *atelier*. A documentação da prefeitura (1973), indica 675,97m² construídos: garagem (cota -13,95), 79,00m²; 2º subsolo (cota -11m, *atelier* e casa do caseiro), 240m²; 1º subsolo (cotas -3,36, -3,13 e -2,75, sala da lareira, quarto de hóspedes e áreas técnicas), 162,77m²; casa (cota 0, salas de estar e jantar, dormitório, cozinha e dependências de serviço), 192,20m². A área total não é a mesma nos documentos: na descrição oficial das obras do escritório, é 673m²; no IPTU, 744m². Em medidas reais, possui 785m² (casa, 350m²; *atelier*, 250m²; casa caseiro, 45m²; garagem, 140m²), mais áreas semicobertas dos terraços. O terreno é bem arborizado, e com vista para o norte. No bairro residencial, o conjunto parece isolado, uma casa de campo num espaço controlado e privativo.

Figura 2. Corte AA (longitudinal). Redesenho, detalhe da prancha para a prefeitura: “Projeto modificativo da residência (2/2)”, c.1973, com base no documento publicado por Lima, Grad e Serraglio (2018, p.109-110).⁶³ Elaborado pelos autores.

Os trabalhos que estudaram a residência (BIELSCHOWSKY; SERRAGLIO, 2020; DAUFENBACH, 2011 e 2006) a tratam como um espaço que se debruça sobre o jardim, aproveitando o pé-direito duplo ao qual se abrem: sala de acesso (sala de estar) e sala de jantar, o que realmente acontece na construção principal. Esse amplo espaço convida a uma agradável paisagem verde, criando a ilusão de que o jardim avança pela casa adentro.

⁶³ Esta documentação não foi encontrada no acervo da casa.

Descrição da casa

Entrando pela Rua Oscar de Almeida percorrem-se alguns metros pelo jardim, entre a casa e o portão de entrada, até chegar ao acesso que se abre para uma sala de acesso (com a mesa de trabalho onde o arquiteto costumava ler à tarde). Essa pequena sala é servida por um lavabo e uma rouparia e se comunica visualmente com o terreno por uma janela longitudinal na fachada leste. Tem ainda um grande plano envidraçado do lado do jardim da frente. (Figura 3)

Figura 3. Planta do andar térreo da casa do arquiteto. Redesenho, detalhe da prancha “PL. N.2A”, de 25-1-1975, com base no original que se encontra no acervo Broos. Não consta o Norte no original. Elaborado pelos autores.

A distribuição desses espaços apresenta algumas curiosidades. A sala de acesso é um cômodo relativamente pequeno (29m²), e não tem um espaço de transição entre o exterior e o interior, como acontece em vários projetos residenciais modernos. Ainda assim, como há uma sala de estar no andar inferior, a sala de acesso poderia ser assumida como esse espaço de transição: um intervalo desejável entre o ambiente privativo da casa e o espaço exterior. O núcleo de banheiros, que inclui o lavabo, a rouparia e o banheiro da suíte principal, separa do dormitório que fica ao lado esquerdo de quem entra na casa, mas onde só se acede por uma porta de correr que se abre para um espaço intermediário entre a sala de acesso e a sala de jantar.

Medindo aproximadamente 35m² o dormitório é servido por um banheiro completo e conta com iluminação zenital acoplada à caixa de escada (oculta por um estante de

livros). Contam os caseiros que, para evitar a entrada de luz por essa claraboia, o arquiteto colocava livros até o teto. O dormitório tem ainda uma porta que estabelece uma curiosa ligação direta com a cozinha. Ainda no andar térreo, estão as dependências de serviço e um terraço lateral (usado como uma pequena horta) com uma escada que leva à churrasqueira, no andar inferior. Completa a organização funcional e espacial do térreo a sala de jantar, que é um balcão que se debruça sobre o vão do pé-direito duplo da sala de estar do andar inferior, coração social da casa, com uma lareira e um bar dissimulado por trás de um painel de concreto, projeto de Burle Marx de 1975.

O projeto de 1973

A descrição acima não corresponde ao projeto original, ao menos não do que foi apresentado à prefeitura para obter alvará de construção. (Figura 4)

Figura 4. Planta do andar térreo. Redesenho, detalhe da prancha para a prefeitura: “Projeto modificativo da residência (1/2)”, c.1973, com base no original que se encontra no acervo Broos. Não consta o Norte no original. Elaborado pelos autores.

Nesse documento, o projeto é substancialmente diferente, ainda que a volumetria da casa seja praticamente a mesma. O que muda, e muito, é a distribuição dos ambientes, especialmente do andar térreo, e suas funções.

Analisando o andar térreo, como fizemos antes, desde a entrada, a primeira alteração é o fechamento do terreno para a rua: no projeto, um gradil de 1,20m de altura. Depois do gradil, o caminho de acesso à casa não atravessa o jardim, mas o ladeia numa área

destinada ao estacionamento de um carro. Composta de lajotas retangulares, a senda de acesso se separa do jardim, que fica privativo do outro lado de uma parede de meia altura (1,60m), que o protege dos olhares. O lugar para o carro é um estacionamento para visitantes, uma vez que a residência conta com uma garagem, pela Rua Viriato Correia.

Isso não seria muito importante se não alterasse o acesso à casa. Entra-se por onde hoje está o dormitório, que, na planta de 1973, é a sala de estar. Considerando a localização da cozinha, essa proposta (acesso, sala de estar e cozinha) é mais adequada para uma interpretação tradicional do funcionamento de uma casa, do que a intrigante disposição atual (uma porta que dá do dormitório à cozinha).

A proposta comporta ainda um espaço de transição, um intervalo entre o exterior e o interior: um armário que funciona como divisória e que permite a criação de um hall de entrada protegido que preserva a intimidade da casa e para o qual se abre o lavabo, que fica resguardado. A sala é ampla e, ao fundo, se conecta com a cozinha por outro espaço intermediário (o da lavanderia).

A parede da caixa da escada, com sua iluminação zenital, e a estante de livros são o arremate da perspectiva de quem entra na casa e, ao mesmo tempo, ladeia a ampla passagem que dá para os outros cômodos do andar: a biblioteca e a sala de jantar. Na versão de 1973, o dormitório ocupa o lugar da sala de acesso atual. Com apenas 17,70m², é servido por um banheiro completo e, por uma porta-balcão, se abre a um terraço, elevado 50cm do jardim privativo da frente. O dormitório ainda aproveita a vista da paisagem exterior pelas janelas longitudinais da fachada norte.

Essa distribuição tem uma lógica projetual, com clara separação de usos entre os espaços comuns, privativos e de serviço. Importa notar que isso se coaduna inclusive com as proporções entre cômodos (por exemplo, a sala é maior que o dormitório). O projeto estabelece ligações funcionais entre áreas sociais e privativas, e uma conexão direta com os espaços de serviço. Ainda, a sala teria iluminação zenital na parte com menos luz natural, longe da janela que dá para o jardim da frente.

No entanto, parece que, em dado momento, essa distribuição (respeitando uma lógica funcional clara e aparentemente correta ou corriqueira), deixou de atender às necessidades do arquiteto, que durante o desenvolvimento do projeto (e da construção) foi fazendo alterações, especialmente nos usos da casa.

Trocou o pequeno dormitório pela ampla sala, mas, não tendo deslocado nem a cozinha, nem a sala de jantar, essa alteração criou situações que hoje parecem estranhas, como a porta que comunica o dormitório com a cozinha ou a ampla porta de correr que dá acesso ao dormitório, assim como a incontornável iluminação zenital da escada no atual dormitório (que tentou ocultar com livros até o teto). Também observamos uma alteração no formato do núcleo sanitário, mas isso não afeta o conjunto.

O acesso atual, que usa o pequeno espaço do dormitório original (ainda que acrescido pelo espaço da biblioteca), não permitiu a incorporação de um “*hall*”, um intervalo, devassando o espaço interior, numa perspectiva ampla sobre toda a casa. A pequena sala de acesso se debruça sobre a paisagem, que, a partir de 1975, seria sobre o jardim de Burle Marx. Talvez, uma das razões da mudança, optando por um arranjo pouco convencional como o atual, mas justificado pela vista. A proposta paisagística do projeto de Burle Marx criou uma ilusão na qual o jardim e a sala parecem ser parte de um único cenário. A mesma especulação explicaria a decisão de não preservar o muro do jardim superior, que ocultava a vista para o norte. Na atual situação da casa, desde o momento em que se entra no terreno, há um convite à contemplação do jardim inferior, que não estava definido em 1973 (ainda que já constava a designação “JARDIM” nessa área).

A planta do andar inferior atual difere pouco do projeto de 1973. Vê-se ali a sala de estar (maior ambiente da casa, com 58,40m²) com uma lareira, onde depois Burle Marx projetou o primoroso painel de concreto que oculta o bar. A escada ligeiramente espiralada já aparece no projeto de 1973. A mesa de leitura, que hoje está na sala superior, integra este ambiente, junto ao conjunto de sofá e poltronas. O espaço social da churrasqueira tem uma conexão clara com a sala pela lateral. O piso original desse espaço era tacos, substituídos durante a obra por cerâmicas de Francisco Brennand.

A mudança mais evidente acontece no quarto de hóspedes. Aparentemente, por conta das alterações dos usos no andar térreo, que eliminou a biblioteca, integrando-a com o dormitório e transformando-a em sala de acesso (versão de 1975), o arquiteto se viu obrigado a encontrar outro lugar para ela, o que resultou na modificação desse cômodo. O armário do projeto original se transformou em estante, e outra estante dividirá o ambiente criando um novo quarto de hóspedes (menor, para o qual Broos projetou móveis especiais) e uma biblioteca com mesa de trabalho. Todo o mobiliário foi desenhado pelo arquiteto e construído em Blumenau (Marcenaria Móveis Ruoff). Há, ainda, um pequeno espaço de distribuição (banheiro, biblioteca e quarto de hóspedes), limitado por um estante, onde está o toca-discos, projetado em 1979, que alimenta um

sistema interno de alto-falantes. Nessa data, os dois degraus originais, que davam acesso a este espaço, foram substituídos por uma rampa, em cujo piso, um alçapão, dá acesso a uma pequena “adega” (ainda que esse detalhe não aparece na documentação de 1979).

As áreas técnicas (caixa d’água, bombas, casa de máquinas e quadros de força) e de depósitos só são acessadas por fora da casa. Nos anos 1980, o depósito foi transformado em hemeroteca, ainda que funcionava também a oficina de marcenaria de Broos.

1975: o jardim

Os platôs do jardim (Figura 5) ainda não constavam da planta da proposta de 1973, que só apresentava os níveis do terreno natural: uma declividade contínua entre o terraço da casa e a parede cortina do *atelier*. Embora nessa proposta já se percebe a intenção de usar a cobertura do atelier como um jardim, dando continuidade ao terreno, a planta só mostra as curvas genéricas, sem indicar a piscina, propondo uma grande escadaria de acesso ao *atelier* (que não foi construída).

Figura 5. Modelo digital do conjunto residencial, com destaque para o jardim projetado por Burle Marx em 1975. Elaborado pelos autores.

O projeto paisagístico de Burle Marx não é só o jardim entre a casa e o *atelier*. Conta como: jardim superior (acesso da Rua Oscar de Almeida), que já existia na proposta de 1973, mas não era projeto do paisagista; jardim intermediário (ocupa a declividade do terreno com patamares e escadarias); e jardim inferior de topografia plana (inclui a piscina e a cobertura-jardim do *atelier*); jardim do *atelier* (também proposto no projeto de 1973, mas não do paisagista). Só este último foi concebido como um espaço de contemplação; os outros são caminháveis em toda a extensão, inclusive o intermediário, com escadas e trilhas de lajotas por entre os desníveis.

A proposta para o jardim superior sofreu uma importante modificação quando se suprimiu a parede que o separava da entrada de pedestres. Essa parede, que é notória na fachada de 1973, cuja reprodução pode ser encontrada em Lima, Grad e Serraglio (2018, p.110), desapareceu na proposta de 1975, pondo à mostra o jardim intermediário desde a cota mais alta do terreno, antes de entrar na casa. Esse jardim espraia-se pela frente e lateral da casa, incorporando áreas de serviço.

O jardim intermediário é a *pièce de résistance* do projeto. Assume uma forma sinuosa e transforma completamente o terreno num espaço controlado que vence com elegância o abrupto desnível do terreno (mais de 4m).

Transpõem-se os patamares por escadas acompanhadas de jardineiras, concorrendo para a inserção paisagística da casa, que fica num bosque artificial baixo. Nos canteiros e platôs, há diferentes espécies de flores e plantas e poucas árvores com copas grandes, talvez para evitar uma eventual futura obstrução visual a partir da casa. As árvores altas estão nas laterais do terreno, enquadrando a casa e compondo a cortina verde que emoldura e dá a privacidade necessária a uma casa de vidro.

A parte baixa e plana, onde está a piscina, continua sobre a cobertura-jardim do *atelier*, com um trabalho de geometrias que se entrelaçam formando passeios, canteiros e jardineiras elevadas (que dissimulam as lumeeiras que se abrem no teto do *atelier* e na ventilação dos banheiros). Um jardim de pedras faz parte da proposta, integrando outro elemento além da vegetação. Daí, a vista da casa é proeminente. (Figura 6)

Figura 6. Vista da casa desde do jardim intermediário. 2019. Fonte: acervo dos autores.

Por fim, o pequeno jardim inferior, defronte do *atelier*, é composto por árvores que o sombreiam e há um pequeno jardim de pedras, no espaço intermediário entre o acesso da rua e a recepção, similar ao que está na área da piscina.

Um projeto vivo e em constante alteração

É interessante acompanhar o ciclo de alterações do projeto durante sua longa maturação, especialmente a partir de 1975, quando se incorpora ao conjunto o jardim. Provavelmente esse projeto chegou no começo desse ano, pois já em maio a casa sofreu as primeiras modificações. Incluem uma preocupação com a caixilharia da fachada norte, que se abre para o jardim, e obriga a alterações técnicas, como o insuflamento do ar-condicionado.

Em junho, Broos registra as primeiras modificações: escada, dormitório, banheiro principal e sala de estar. Sinalizando que a organização interna da casa não mais atenderia às necessidades que ele tinha imaginado em 1972. Contudo, a conformação atual só seria fixada dois anos depois, em maio de 1977.

Não temos como saber qual foi exatamente o principal motivo da alteração, pois é possível que o desejo de um dormitório maior tenha prevalecido sobre a vista do jardim a partir da sala de estar do andar térreo, mas, como o processo foi demorado, é provável que Broos tenha refletido sobre as diferentes possibilidades de usar a casa, sobretudo pensando que, sendo um homem solteiro, não tinha uma estrutura familiar convencional que impusesse usos mais específicos.

A casa tem apenas um dormitório e, desde o projeto inicial, uma dependência para hóspedes. Em agosto de 1975, mudou o formato da cozinha (a distribuição de armários e bancadas, que só se concluíram em setembro de 1976, com os desenhos da marcenaria). Mas essas não foram as únicas alterações. Originalmente, a cozinha não tinha despensa nem copa. Essas áreas de serviço foram introduzidas em fevereiro e outubro de 1976, liberando espaço para a reorganização do dormitório de serviço. A alteração desloca para fora da casa a área da lavanderia (ainda que mantenha um tanque dentro).

Em maio de 1977, Broos finalmente define uma troca de usos entre a sala de estar e o dormitório principal, o que leva à redefinição da entrada e do bloco dos banheiros (que separa esses cômodos). Isso encerra o processo que levou à conformação atual da casa, ainda que tenhamos a informação de que a biblioteca só mudou em março de 1978, quando o arquiteto decide modificar o quarto de hóspedes no andar inferior, para incluir nele a biblioteca. Houve aí um trabalho importante de desenho de uma mobília adequada, tanto ao espaço de trabalho (mesa e estantes), como ao dormitório de hóspedes (cama de casal, encostada na parede, mesa auxiliar e armário). O banheiro de hóspedes também mudou, convertendo-se de um lavabo em banheiro completo.

Em março de 1982, Broos consolida a proposta da alteração do andar térreo da casa numa planta da mobília, desenhada à mão (Figura 7), sobre a planta-base do projeto de março de 1978 (que alterava a de 1975). A atual organização da casa ficou definida precisamente nesta data, isto é, minimamente seis anos após o início do trabalho de projeto, mas talvez sete, se como informado nos arquivos o partido inicial fosse de 1971 (ainda que não foram encontrados documentos gráficos que sustentem esta hipótese).

Figura 7. Planta do andar térreo da casa do arquiteto com mobiliário. Redesenho, detalhe da prancha “PL.N.2A”, de 25-1-1975, modificada em 06-3-1982, com base no original que se encontra no acervo Broos. Não consta o Norte no original. Elaborado pelos autores.

Ainda assim, armários, estantes e móveis para a sala só foram projetados entre 1978-1979. Os dados da Planta PL.N.2A (25-01-1975 a 06-03-1982) especificam essa história de grandes transformações e de um ir e vir do projeto que o transforma num ser vivo e pulsante que demorou a se consolidar. Uma história rica de inventividade e reflexão sobre, e da, arquitetura, mas também sobre as possíveis formas de morar para aquele homem naquelas circunstâncias. Certamente, uma reflexão sobre como queria morar naquela casa, viver naquele jardim e se relacionar com seu *atelier* e com a natureza foi o que possibilitou (e promoveu) tantas alterações, que só podem ser rastreadas na documentação que ainda existe no acervo do arquiteto.

As mudanças de 1979: o *atelier*

O *atelier* é pouco discutido na escassa literatura a respeito da casa de Broos, ainda que existem mudanças notáveis entre o que foi construído, eventualmente reformado em 1978, e o que foi apresentado na planta que analisamos aqui.

A primeira mudança importante é o acesso, que na planta de 1973 era por uma grande escadaria que desembocava num espaço aberto, com uma larga rampa que se ligava finalmente à rua. Na planta, não se discrimina se é ou não um estacionamento para um

único carro, ainda que a garagem privativa fica sob a casa do zelador, mas poderia ser para visitantes. A entrada daria para o *atelier* (porta ao fundo) e também para o lavabo. O salão, seguiria em planta livre, num espaço de 109,50m², contando com iluminação zenital, comportando dois banheiros para os funcionários. A pequena casa do zelador estaria entre o *atelier* e o limite do terreno, sendo resolvida num espaço de 6 x 8,85m.

Na planta de 1975, de “mobiliamento” do *atelier*, consta o estacionamento abaixo da casa do zelador, com uma entrada por portões e acesso por uma estreita escadaria.

As áreas molhadas sofreram alterações importantes que as diminuíram, introduzindo-se um segundo banheiro no espaço antes destinado ao zelador. O banho é acessado pela cozinha, e não pelo quarto. E nessa planta já está desenhado o fosso inglês na parede dos fundos (importante para manter seca a parede interna do *atelier*).

Em plantas mais recentes (Figura 8), vemos que o escritório não foi construído dessa forma simplificada, e mesmo a planta de paisagismo de Burle Marx tem outra resolução para os acessos ao *atelier*.

Figura 8. Planta do *atelier* (detalhe). Redesenho, detalhe da prancha “PL. N.38”, de 03-10-1975, inclui as alterações do “mobiliamento”, com base no original que se encontra no acervo Broos. Não consta o Norte no original. Elaborado pelos autores.

No escritório, Boos optou pelo estreitamento da escada de acesso. Embaixo dela, um depósito de documentos. Aparece o lugar das secretárias (antes só constava a referência “ENTRADA”) e uma pequena copa. O banheiro já é o que existe hoje, com uma solução interessante para uso do espaço estreito: uma parede diagonal e as cubas que a contrabalanceiam transformam o espaço antes destinado a apenas um banho. Atualmente, a separação entre secretaria e *atelier* é um grande armário (originalmente,

era só uma divisória). Nesse espaço, há ainda uma mesa de reuniões e um jogo de sofás para espera. Pranchetas de trabalho, gaveteiros e mapotecas foram espalhados pelo escritório transformando-o e dividindo-o sem necessariamente criar espaços fechados, embora na planta de 1978, para preservar a privacidade, existe uma divisória entre a espera e a área de trabalho. A planta de 1978 ainda inclui algumas informações técnicas (como a aplicação de membrana asfáltica impermeabilizante Wadimex), não menciona acabamentos, fora o do piso (taco), que atualmente é de carpete.

Após o salão, separado por uma divisória, está o escritório pessoal do arquiteto. Na planta de 1978, constam a mesa e os jogos de sofá, o banheiro privativo e um espaço ao fundo, sem nome. Contudo, a sala foi diminuída, dando lugar à copa (ao lado do espaço privativo). A divisória sustenta uma estante, onde Broos colocava as publicações de arquitetura e de seu universo de referências, material onde pesquisava para seus projetos, produzindo catálogo e inventário próprios, como guias de trabalho, que ainda estão no acervo.

Na planta de 1978, não existe o muro que foi construído na frente do lote, que hoje impede a visão dos passantes da rua. Na primeira versão, o arquiteto previra uma linha ondulada de *brises* que protegiam a fachada, mas foram eliminados. Por fim, apresentam-se o jardim de Burle Marx margeando o passeio da calçada e a escada de acesso à casa do zelador.

À guisa de conclusão

A análise da documentação da residência não deixa dúvidas de que é um projeto incomum (pela duração e detalhamento). Tratava-se da própria morada, o que exigia um compromisso especial e intenso, mas, não há dúvidas de que o jardim de Burle Marx foi decisivo nas alterações propostas. Um projeto que levou mais de dez anos para completar-se e que ainda, nas décadas seguintes, sofreu outras alterações (menos evidentes), demonstra que foi uma experiência de vida cristalizada lenta e ponderadamente.

Através das grandes mudanças, das pequenas alterações, ou dos aspectos técnicos aqui descritos, percebemos que a casa se adaptou a seu dono, um artista-usuário. Mas, poderíamos dizer também que ele se adaptou a ela. Trata-se de uma simbiose entre vida e arquitetura.

Esta casa não é produto de uma *Weltanschauung*, isto é, de um conjunto intuitivo de valores, impressões, sentimentos e concepções anteriores à reflexão. Antes, ofereceu-se como resultado da *Lebenswelt* (mundo-da-vida), ligada à intuição, mas que atua como verificação das ações, e impulsionadora das reflexões, neste caso, as de um artista de grande sensibilidade plástica e competência técnica: Hans Broos (1921-2011).

Referências

- ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.
- BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.
- BIELSCHOWSKY, Bernardo Brasil; SERRAGLIO, João. Clássicos da Arquitetura: Casa e escritório do arquiteto – Hans Broos. **Archdaily** (online), São Paulo, 21 ago. 2020. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/867475/classicos-da-arquitetura-casa-e-escritorio-do-arquiteto-hans-broos>. Acesso em: 20 mar. 2022.
- BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.
- CONPRESP. **Resolução n.39/CONPRESP/2018**, 19 mar. 2018. Disponível em: <http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/resolucao-secretaria-municipal-de-cultura-smc-conpresp-39-de-19-de-marco-de-2018/consolidado>. Acesso em: 20 mar. 2022.
- DAUFENBACH, Karine. **A modernidade em Hans Broos**. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.
- _____. **Hans Broos: a expressividade da forma**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Programa de Pós-graduação em Arquitetura, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006.
- FUNDAÇÃO HERMANN HERING. **Centro de Memória Ingo Hering**. Disponível em: <https://fundacaohermannhering.org.br/new/fundacao/o-processo-de-documentacao-do-acervo-hans-broos->. Acesso em: 20 mar. 2022.
- LIMA, André de; GRAD, Guilherme Freitas; SERRAGLIO, João Paulo. **Hans Broos: memória de uma arquitetura**. São Paulo, Edição do Autor, 2018.
- SEGAWA, Hugo. **Arquitetura no Brasil, 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 2002.
- VÁZQUEZ RAMOS, Fernando Guillermo. Redesenho. Conceitos gerais para compreender uma prática de pesquisa histórica em arquitetura. **Arquitextos**, São Paulo, ano 17, n. 195.09, Vitruvius, ago. 2016. Disponível em: <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/17.195/6181>. Acesso em: 20 jul. 2022.
- XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura Moderna Paulista**. São Paulo: Pini, 1983.